

Deserción universitaria desde la percepción de los estudiantes de nuevo ingreso de Ingeniería Industrial

L. Fuentes Rosas^{1*}, A.G. López Cabrera², L. Rojas Mora³

^{1,2,3} División de Estudios de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca. Prol. Av. Veracruz s/n, esq. Héroes de Puebla, Col. Pemex, C.P. 95180, Tierra Blanca, Veracruz, México

*Liliana.fuentes@itstb.edu.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

El objetivo fue conocer la percepción de los estudiantes sobre su vida universitaria una vez transcurrido el primer año de su ingreso a la universidad. Se aplicó un instrumento, de 66 ítems con escala de Likert, a alumnos de la carrera de ingeniería industrial pertenecientes al Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca, el instrumento mide la percepción de los estudiantes hacia seis variables: adaptación a la vida universitaria, ambiente afectivo, calidad de la docencia, ambiente físico, cumplimiento de expectativas de la carrera y expectativas del próximo año. Los resultados dieron a conocer que solamente el 20% de los estudiantes lograron adaptarse a la vida universitaria, poniendo de manifiesto que algunas de las causas de esta no adaptación está influenciada por la cantidad de contenidos tanto de algunas asignaturas como de clases, el horario de clases, la apatía por el aprendizaje y la afectación a la vida familiar.

Palabras clave: Deserción, percepción, carrera

Abstract

The objective was to know the students' perception of their university life after the first year of entering the university. An instrument of 66 items with Likert scale was applied, students of the industrial engineering career belonging to the Higher Technological Institute of Tierra Blanca, the instrument measures the student's perception towards six variables: adaptation to university life, affective environment, quality of teaching, physical environment, fulfillment of career expectations and expectations of next year. The results obtained to know that only 20% of the students achieved certain university life, showing that some of the causes of this non-adaptation are influenced by the amount of content of both some subjects and classes, the schedule of classes, apathy for learning and affectation to family life.

Key words: Desertion, perception, career

Introducción

El gran desafío que tiene la educación es la de proveer a cada estudiante la capacidad de encontrar su lugar no tan solo en la comunidad a la que pertenece sino en la sociedad en general, sin embargo, uno de los mayores problemas que aquejan al mundo actual es la exclusión, cada vez más severa en cantidad, de personas en la participación positiva en la vida educativa, económica, política y cultural (Unesco, 2003).

La educación superior tiene la imperiosa e insoslayable responsabilidad de lograr que los estudiantes permanezcan en sus estudios y se gradúen. Sin embargo, en el transitar de la vida académica algunos estudiantes claudican. La deserción universitaria es un problema grave de orden académico, institucional, personal y sociodemográficos (Tinto, 2002) porque no es solo el abandono definitivo de las aulas de clase es también el abandono de la formación académica (Páramo y Correa, 1999), además se considera un fracaso personal cuya marca permanecerá toda la vida (Gómez, 1998), es un proceso gradual de quebrantamiento de los vínculos sociales y simbólicos con significación económica, individual y social (Ramírez, 2002).

Varias investigaciones se han hecho al respecto de la deserción encontrando que el fenómeno puede ser explicado por los factores socioeconómicos, individuales, institucionales y académicos. Cabe hacer la aclaración que no hay estudios definitivos, es decir, no se tienen resultados concluyentes que den razón del porqué desertan los estudiantes, pero afortunadamente hay un bagaje importante de estudios que sirven de referentes para enfrentar la deserción, pues si bien es cierto que cada organización es distinta tanto por su contexto como por las personas que la integran es bueno saber que no se parte de cero.

En el caso de México, los pocos estudios sobre el comportamiento del fenómeno han encontrado que parecen existir causas que pueden identificarse como universales: las presiones económicas familiares y las dificultades de integración familiar, junto a ellas se agregan las relativas a la inadecuada orientación escolar (que muchas veces provoca una defectuosa elección profesional), la reprobación escolar reincidente, problemas de salud, la edad de ingreso, o bien el traslape de horarios estudios-trabajo (Rodríguez y Hernández, 2008).

Varios de los estudios que se han realizado parten de caracterizar la deserción en términos de capacidad de las organizaciones educativas para retener a los estudiantes, y en ese sentido establecen como problema de fondo la falta de integración al sistema universitario (Tinto, 1992). También colocan como foco problemático de la deserción en el bajo rendimiento escolar derivado de una limitada capacidad de estudiar y de existir problemáticas socioeconómicas familiares (Bean, 1982; SREB, 2000; Herrera, 1999; Langbeing y Zinder, 1999).

Algunos otros estudios, centran su atención en el estudiante como sujeto activo en la decisión tanto de la carrera como de la universidad una vez que ha permanecido en ellas por un tiempo de tal forma que su salida (deserción) se considera un resultado racional (Bean, 1982). También se ha sugerido que el sistema de aprendizaje y la relación maestro-alumno son factores decisivos para desertar o no desertar. (Páramo y Correa, 1999 y Osorio y Jaramillo, 2000, Pérez, 2001).

Con base en los estudios antes mencionados, la presente investigación corresponde a la primera fase de un estudio que pretende la elaboración de un predictor con lógica difusa que permita conocer las probabilidades de deserción de un estudiante para que con ello se realicen las adecuaciones pertinentes a fin de evitar el abandono. Cabe hacer mención que el estudio está enfocándose, principalmente, a las variables internas, es decir las variables que puede controlar el tecnológico, como la asignación de carga, horarios de clase, espacios físicos entre otros. En la primera etapa el objetivo es conocer la percepción del estudiante sobre su vida académica.

Metodología

Materiales

López et al (2006) diseñaron un instrumento de 66 ítems repartidos en seis variables cuyas características se muestran en la tabla 1. El instrumento mide las variables con una escala de Likert (Total desacuerdo (1); Desacuerdo (1); Indiferente (3); Acuerdo (4) y Total acuerdo (5)).

Tabla 1. Características del Instrumento de recolección de datos

Variables	Número de ítems	Mide
Adaptación a la vida universitaria	12	Percepción de la carga horaria Cantidad y dificultad de contenidos Adaptación a exigencias de la carrera Rendimiento académico Grado de dificultad Disponibilidad de tiempo para vida familiar y social Alteración del sueño
Ambiente afectivo en relación con sus pares y sus maestros	13	Actitudes favorables y desfavorables percibidas en los docentes y compañeros
Calidad de la docencia	13	Metodología docente Forma y contenido de los métodos de evaluación

Ambiente físico	10	Cantidad y condiciones de salas, servicios higiénicos, salas de estar, quioscos, biblioteca.
Cumplimiento de expectativas	14	Seguridad en su elección Concordancia entre contenidos e información previa sobre la carrera Razones por las cuales se matriculó en ella
Expectativas para el año siguiente	4	Cambio de carrera Posibilidades de continuar

Informantes clave

El instrumento se aplicó a estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca de la carrera de Ingeniería Industrial una vez transcurrido el primer año de su ingreso (2017-2018). El total de dicha población asciende a 85 estudiantes. Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula correspondiente a cuando se conoce el tamaño de la población que se muestra en la Figura 1.

$$\text{TAMAÑO DE LA MUESTRA} = \frac{N * (\alpha_c * 0,5)^2}{1 + (e^2 * (N - 1))}$$

Figura 1. Fórmula para calcular el tamaño de la muestra
Fuente: Morales (2012)

Resultados y discusión

Estimación de la fiabilidad del instrumento de recolección de datos

Para comprobar la consistencia de los datos obtenidos con el instrumento de recolección se calculó el alfa de Cronbach (Tabla 2), cuyos resultados se observan en la tabla 2.

Tabla 2. Cálculo de la fiabilidad del instrumento

Estadísticas de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N de elementos
.767	66

El resultado de .767 puede interpretarse estadísticamente con .8 y de acuerdo con George y Mallery (2003) y Nunnally (1967), un alfa de este valor es bueno. Lo que se traduce a que el instrumento es consistente con la población bajo estudio y los resultados fiables.

La tabla 3 muestra la distribución porcentual de estudiantes en cada variable. De dicha tabla se obtienen los siguientes resultados:

- Adaptación del estudiante a las exigencias de la vida universitaria, el 20% de los estudiantes logró adaptarse a la vida universitaria, 1 de cada 5 estudiantes. La mayoría presenta una adaptación insuficiente o no adaptado.
- Percepción del ambiente afectivo, el 71% de los estudiantes se ubicó en las categorías más altas. La mayoría tiene una percepción positiva del ambiente afectivo en el tecnológico.
- Ambiente físico, el 82% de los alumnos perciben el espacio físico favorable al estudio, aunque el 95% de los estudiantes perciben una necesidad de espacios que favorezcan el estudio de pequeños grupos.
- Calidad en la docencia, el 74% de los estudiantes perciben una percepción positiva hacia la calidad de la docencia.

- Cumplimiento de expectativas de la carrera, el 64% de los estudiantes percibieron que sus expectativas respecto a la carrera fueron positivas.
- Expectativas siguiente año, el 75% de los estudiantes de ingeniería industrial, después de su primer año universitario, manifiesta una expectativa positiva sobre su permanencia en la carrera.

Tabla 3. Distribución porcentual de estudiantes en cada variable, según nivel de puntajes. Escala de puntaje de cada variable.

Categorías	Muy altos percepción muy positiva	Altos percepción positiva c/reparos	Bajos percepción algo negativa	Muy bajos percepción totalmente negativa
Adaptación a la vida universitaria (escala 12/60)	0.06	0.14	0.44	0.36
Ambiente afectivo (escala 13/65)	0.29	0.42	0.23	0.06
Ambiente físico (escala 10/50)	0.29	0.53	0.11	0.07
Calidad en Docencia (escala 13/65)	0.26	0.48	0.17	0.09
Cumple expectativas respecto a la carrera (escala 13-65)	0.28	0.36	0.19	0.17
Expectativas año próximo (escala 5/20)	0.36	0.39	0.10	0.15

Distribución de estudiantes en cada componente de la variable “Adaptación a la vida universitaria”

Destaca la alta proporción de estudiantes que se siente agobiada por la cantidad de contenidos de algunas asignaturas al igual por los contenidos de clase; que consideran el horario de clase recargado, además de la apatía por el estudio y la afectación a la vida familiar y social que se ha presentado como consecuencia del ingreso a la universidad. Más de la mitad de los estudiantes manifestó que fue un año difícil (Ver Tabla 4).

Tabla 4. Porcentaje de estudiantes en cada componente de la variable “Adaptación a la vida universitaria”

Componentes de la variable	Total de acuerdo	De acuerdo	Indiferente	Desacuerdo	Total desacuerdo
22. La cantidad de contenidos de algunas asignaturas me hace sentir agobiado	0.39	0.44	0.13	0.04	0.00
23. La cantidad de contenidos que entregan en algunas clases son excesivos	0.31	0.44	0.13	0.09	0.03
28. Siento que algunos estudiantes muestran poco interés en aprender	0.20	0.47	0.17	0.12	0.04
31. El horario de clases está recargado	0.39	0.33	0.17	0.08	0.03
32. Me ha sido muy difícil adaptarme a las exigencias de la carrera	0.19	0.47	0.19	0.12	0.04
33. Siento que mi rendimiento habría sido mejor si me hubieran orientado cómo estudiar	0.20	0.41	0.21	0.16	0.01
38. Este primer año fue muy difícil para mi	0.17	0.40	0.24	0.15	0.04

43. Mi rendimiento es mejor con los trabajos de grupo	0.29	0.33	0.16	0.11	0.11
51. He logrado mi meta para este año	0.25	0.29	0.28	0.12	0.05
62. Desde que entré a la universidad tengo problemas para dormir en las noches	0.31	0.28	0.20	0.12	0.09
63. Desde que entré a la universidad he compartido menos con mi familia	0.41	0.25	0.09	0.13	0.11
64. desde que entré a la universidad siento que no tengo tiempo para compartir con mis amigos	0.41	0.21	0.16	0.11	0.11

Distribución de estudiantes en cada componente de la variable “Ambiente Afectivo”.

La tabla 5 pone de manifiesto que, en general, se dieron buenas relaciones en ese primer año de universidad (el 88% entre compañeros y el 79% con los maestros); es también digno de resaltar que los alumnos perciben el acompañamiento de los maestros en su desempeño académico, la solidaridad y compromiso para con su aprendizaje. El ambiente afectivo puede considerarse como bueno para la inclusión de los alumnos de nuevo ingreso.

Tabla 5. Porcentaje de estudiantes en cada componente de la variable “Ambiente Afectivo”

Componentes de la variable	Total de acuerdo	De acuerdo	Indiferente	Desacuerdo	Total desacuerdo
12. Siento que tengo que caerle bien al maestro	0.13	0.25	0.33	0.17	0.11
13. Los maestros nos descalifican con mucha frecuencia	0.04	0.24	0.39	0.19	0.15
19. Siento a los docentes muy lejanos	0.05	0.23	0.37	0.27	0.08
16. Esperaba docentes más humanos	0.08	0.33	0.32	0.17	0.09
15. Mis compañeros son indiferentes a mis dificultades de aprendizaje	0.05	0.20	0.29	0.33	0.12
17. Esperaba compañeros más humanos	0.09	0.28	0.25	0.24	0.13
14- Me he sentido solo en mis dificultades de aprendizaje	0.04	0.31	0.19	0.31	0.16
11. Los maestros te han ayudado a superar dificultades de aprendizaje	0.25	0.52	0.20	0.03	0.00
18. Los compañeros son solidarios con quienes tienen dificultades de aprendizaje	0.23	0.40	0.20	0.15	0.03
20. He logrado establecer buenas relaciones con mis compañeros	0.49	0.39	0.05	0.07	0.00
21. He logrado establecer buenas relaciones con mis docentes	0.25	0.53	0.17	0.03	0.01
65. En la universidad he encontrado amigos	0.48	0.27	0.17	0.04	0.04
66. La vida universitaria me ha hecho feliz	0.27	0.32	0.25	0.08	0.08

Distribución de estudiantes en cada componente de la variable “Calidad de la docencia”.

El 71% de los alumnos refiere que hay congruencia entre los contenidos de los exámenes y lo visto en clase, y aunque refieren que el grado de dificultad está presente en ellos, consideran justas las evaluaciones. En cuanto a los trabajos, los estudiantes prefieren trabajos en equipo en el salón y gustan de una clase participativa. Ver Tabla 6.

Tabla 6. Porcentaje de estudiantes en cada componente de la variable “Calidad de la docencia”

Componentes de la variable	Total de acuerdo	De acuerdo	Indiferente	Desacuerdo	Total desacuerdo
26. A la mayoría de los docentes solo le interesa que se acabe la clase	0.15	0.25	0.32	0.20	0.08
30. Algunos docentes se ven desmotivados durante la clase	0.11	0.31	0.31	0.16	0.12
34. Prefiero clase participativa	0.25	0.39	0.19	0.13	0.04
35. Prefiero clase expositiva	0.19	0.28	0.32	0.15	0.07
36. Prefiero los trabajos de grupo en el salón	0.28	0.37	0.21	0.07	0.07
37. Prefiero los trabajos de grupo para desarrollar fuera del salón	0.27	0.35	0.19	0.11	0.09
40. Los trabajos en laboratorio fueron relevantes para el aprendizaje de los contenidos	0.08	0.27	0.29	0.17	0.19
41. Me agrada que el maestro dicte su clase	0.13	0.35	0.29	0.12	0.11
42. Me agrada desarrollar guías de estudio	0.11	0.49	0.31	0.08	0.01
24. las formas de evaluación son justas	0.13	0.48	0.24	0.09	0.05
25. Las evaluaciones siempre tienen alto nivel de dificultad	0.20	0.44	0.25	0.09	0.01
27. Las preguntas de los exámenes concuerdan con los contenidos vistos en clase	0.29	0.41	0.20	0.09	0.00
61. El horario de clases estuvo mal distribuido	0.28	0.21	0.31	0.16	0.04

Distribución de estudiantes en cada componente de la variable “Ambiente físico”.

En la tabla 7 se aprecia que casi la totalidad de los alumnos (95%) refieren que hacen falta salas de estar, espacios que favorezcan el estudio de grupos pequeños. En lo que respecta a la biblioteca, consideran que hay luz suficiente y también que cuenta con material suficiente. Los alumnos consideran que el número de aulas es suficiente. En términos generales, los estudiantes percibieron un ambiente físico favorable para el estudio.

Tabla 7. Porcentaje de estudiantes en cada componente de la variable “Ambiente físico”

Componentes de la variable	Total de acuerdo	De acuerdo	Indiferente	Desacuerdo	Total desacuerdo
2. El número de aulas es suficiente	0.28	0.48	0.13	0.07	0.04
9. Las aulas no favorecen el trabajo de grupos pequeños	0.09	0.41	0.37	0.09	0.03
8. Deberían existir espacios físicos que favorezcan el trabajo de pequeños grupos	0.53	0.41	0.03	0.01	0.01
7. La biblioteca tiene luz y tranquilidad suficiente para estudiar allí	0.33	0.53	0.11	0.01	0.01
6. la biblioteca tiene material suficiente	0.13	0.57	0.21	0.05	0.03
3. Los lugares para alimentarse son suficientes	0.07	0.27	0.23	0.29	0.15
5. Los baños están en condiciones adecuadas para su uso	0.09	0.35	0.20	0.23	0.13
4. Los baños son suficientes	0.15	0.49	0.11	0.15	0.11
10. Siento que se necesitan salas de estar	0.56	0.39	0.03	0.01	0.01
1. El ambiente físico favorece el estudio	0.21	0.56	0.20	0.01	0.01

Distribución de estudiantes en cada componente de la variable “Cumplimiento de expectativas”.

El 81% de los alumnos, durante este primer año de universidad han consolidado lo que hace un ingeniero industrial y es congruente con el conocimiento que al respecto tenían, además poco más de la mitad, 67%, siente vocación por la carrera. Ver tabla 8.

Tabla 8. Porcentaje de estudiantes en cada componente de la variable “Cumplimiento de expectativas”

Componentes de la variable	Total de acuerdo	De acuerdo	Indiferente	Desacuerdo	Total desacuerdo
45. Cuando me inscribí estaba seguro de lo que quería	0.33	0.27	0.16	0.09	0.15
46. Elegí esta carrera porque creo que seré feliz	0.27	0.31	0.17	0.17	0.08
47. Siento vocación por esta carrera	0.32	0.35	0.20	0.07	0.07
55. Me inscribí en esta carrera porque no quedé en la que yo quería	0.08	0.20	0.15	0.24	0.33
56. Me inscribí en esta carrera porque no quería perder el año	0.20	0.19	0.11	0.21	0.29
53. lo que yo sabía sobre la carrera coincide con lo que encontré en la universidad	0.23	0.45	0.12	0.15	0.05
54. Me faltó información sobre lo que es la carrera	0.24	0.21	0.16	0.25	0.13
48. Los contenidos que vi este año no concuerdan con lo que yo esperaba	0.11	0.31	0.27	0.19	0.13
29. Algunas asignaturas de este año no tienen sentido para mi carrera	0.07	0.31	0.28	0.23	0.12
52. Este año he logrado darme cuenta lo que hace un profesional de mi área	0.29	0.52	0.11	0.03	0.05
44. Si tuviera oportunidad me cambiaría de carrera	0.27	0.16	0.09	0.17	0.31
50. La carrera debería incluir otros elementos para seleccionar a sus alumnos	0.20	0.33	0.17	0.20	0.09
39. Si me hubiera organizado mejor habría tenido un rendimiento más alto	0.44	0.39	0.12	0.05	0.00

Trabajo a futuro

Una vez obtenida la información precedente, el siguiente paso es la construcción de un predictor usando herramientas de inteligencia artificial (lógica difusa) que permita, con base en las respuestas a este instrumento de recolección, obtener la probabilidad de deserción que presenta el estudiante para así establecer las estrategias pertinentes a fin de mantenerlo dentro del tecnológico hasta que se gradúe. También es recomendable que el presente trabajo se replique en otras instituciones a fin de robustecer la investigación.

Conclusiones

El estudio reveló que, solamente, 1 de cada 5 estudiantes logró el estatus de adaptado. La mayoría de los estudiantes refirieron desfavorable la carga de trabajo que asocian con las asignaturas y clases, también el horario de clase lo encuentran sobrecargado. Hallazgos como los anteriores, dan pauta a la revisión en debate sano de la retícula y programas de estudio en aras de ofrecer alternativas para la mejor adaptación de los estudiantes de nuevo ingreso. Referente al ambiente físico, los alumnos de ingeniería industrial lo perciben propicio para el estudio, sin embargo, demandan espacios para trabajar en equipos pequeños. En cuanto al ambiente afectivo, la mayoría de los alumnos lo refieren como positivo tanto por las buenas relaciones que han logrado establecer con sus pares como con los maestros. Importante de destacar es la felicidad que los alumnos refieren en esta variable.

La calidad en la docencia también estuvo marcada por una percepción positiva, sobre todo la congruencia que los alumnos perciben entre los exámenes y lo abordado en clase y aunque perciben un alto grado de dificultad en los exámenes, consideran justa la forma de evaluación. La variable de expectativas de la carrera también denota una congruencia entre lo que esperaban los alumnos de la carrera y lo que es, más de la mitad de los estudiantes manifiesta vocación por la ingeniería industrial. Pocos son los alumnos que han considerado cambiarse de carrera. Se recomienda ampliamente a las autoridades educativas que presten atención a las situaciones en donde los alumnos no tienen una percepción positiva, no solamente por el afán de querer brindar un servicio de calidad (razón muy justa) sino por la vocación noble de las organizaciones de educación que consiste en formar mejores seres humanos. Se recomienda extender el estudio a otras carreras del tecnológico con el afán de contrastar resultados y proponer mejores alternativas considerando el universo de estudiantes. Acciones como las de esta investigación demuestran la preocupación y compromiso de las organizaciones educativas por mantener a sus estudiantes activos en las aulas de clase y lograr que obtengan la titulación en las carreras que cursan,

Referencias

1. Bean, John P. (1980). Dropouts and Turnover: The synthesis and Test of a Causal Model of Student Attrition. *Research in Higher Education*, 12 (2).
2. George, D. y Mallery, P. (2003). *SPSS for Windows step by step: A Simple Guide and Reference*. 11.0 Update (4.ª ed.). Boston: Allyn & Bacon.
3. Gómez, H. (1998). Educación: la agenda del siglo XXI: hacia un desarrollo humano. Bogotá: Tercer Mundo.
4. Herrera, M. (1999). Fracaso escolar, códigos y disciplina: una aproximación etnográfica. En *Última Década* N° 10. Viña del Mar: Ediciones CIDPA.
5. Langbein, Laura I. y Kevin Zinder. (1999). The impact of teaching on retention: some quantitative evidence. *Social Science Quarterly*, 80 (3).
6. López, I., Vivanco, Z. y Mandiola, E. (2006). Students perceptions about their first year at the university. *University of Chile. Faculty of Medicine. Educación médica*, 9(3): 127-133.
7. Morales, P. (2012). *Estadística aplicada a las Ciencias Sociales*. España: Universidad Pontificia Comillas.
8. Nunnally, J. (1967). *Psychometric theory*. New York: McGraw Hill.
9. Osorio, A. y Jaramillo, C. (2000). Deserción universitaria en los programas de pregrado de la universidad EAFIT. *Revista Universidad EAFIT*.
10. Páramo, G. y Correa, C. (1999). Deserción estudiantil universitaria. Conceptualización. *Revista Universidad de Eafit*, 35(114), 66-78.
11. Pérez, L. (2001). Los factores socioeconómicos que inciden en el rezago y la deserción escolar. En *Chain Revueltas, Ragueb (comp.), Deserción, rezago y eficiencia terminal en las IES*. México: ANUIES.
12. Ramírez, L. (2002). Reflexiones sobre la deserción y la mortalidad estudiantil en las universidades colombianas: un debate necesario. *Educación y Educadores*, 5, 21-38.
13. Rodríguez, J. y Hernández, J. (2008). La deserción escolar universitaria en México. La experiencia de la Universidad Autónoma Metropolitana campus Iztapalapa. *Actualidades Investigativas en Educación*, 8(1), 1-30.
14. Southern Regional Education Board - SREB. (2000), *Reducing dropout rates*. SREB Educational Benchmarks 2000 Series. Recuperado de www.sreb.org
15. Tinto, V. (2002). Research and practice of student retention: What next? *Journal College Student Retention*, 8(1), 1-19.
16. Tinto, V. y Giovagnoli (2002). Epilogue: Moving from Theory to Action. En Toro, J. y Parra, D. (Eds.), *Metodología de la investigación*. Medellín: inédito.
17. Unesco (2003). *Superar la exclusión planteamientos integradores en la educación*. París: autor